

PUESTA EN MARCHA DE DOS COLECTORES SOLARES SUNDIAL PARA CALOR DE PROCESOS INDUSTRIALES Y SU BALANCE DE PLANTA

Abbas, R.*, San Millán, J.*, Barnetche, M.*, Roncal-Casano, J.J.*, Sebastián, A.*, Cano, J.****

* Universidad Politécnica de Madrid (UPM), calle José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid, España.
ruben.abbas@upm.es

** Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (F2I2), calle José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid, España

RESUMEN

El sector industrial es responsable del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La descarbonización del sector podría beneficiarse del uso de calor solar para procesos industriales (SHIP). Sin embargo, los colectores de placa plana, aunque comunes, están limitados a temperaturas inferiores a 80 °C, mientras que muchos procesos industriales requieren temperaturas superiores a 150 °C. Los colectores solares concentradores convencionales, diseñados para temperaturas más altas, son costosos. Investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia han desarrollado el innovador SunDial, un colector solar concentrador adaptado para diversas latitudes. Este proyecto, parte del H2020 ASTEP, busca proporcionar 25 kW de potencia térmica y alcanzar 25 MWh anuales. Los colectores se están probando en TecnoGetafe y serán instalados en Corinto, Grecia, e Iasi, Rumanía. A pesar de varios retrasos y problemas, incluyendo inundaciones, el sistema está casi listo para comenzar los ensayos que validarán su rendimiento.

PALABRAS CLAVE/PALAVRAS-CHAVE: Calor solar para procesos industriales, SunDial, Instalación experimental

ABSTRACT

The industrial sector is responsible for 20% of greenhouse gas emissions. Decarbonizing the sector could benefit from using solar heat for industrial processes (SHIP). However, flat plate collectors, although common, are limited to temperatures below 80 °C, while many industrial processes require temperatures above 150 °C. Conventional solar concentrators, designed for higher temperatures, are costly. Researchers from the Polytechnic University of Madrid and the National Distance Education University have developed the innovative SunDial, a solar concentrator adapted for various latitudes. This project, part of H2020 ASTEP, aims to provide 25 kW of thermal power and achieve 25 MWh annually. The collectors are being tested in TecnoGetafe and will be installed in Corinth, Greece, and Iasi, Romania. Despite several delays and issues, including flooding, the system is nearly ready to begin testing to validate its performance.

KEYWORDS: Solar heat for industrial processes, SunDial, Experimental field

INTRODUCCIÓN

El sector industrial es un importante contribuyente a la emisión de gases de efecto invernadero, representando el 20% de las emisiones totales. En la búsqueda de la descarbonización de este sector, el calor solar para procesos industriales (SHIP, por sus siglas en inglés) puede jugar un rol muy importante. Los colectores de placa plana han sido predominantemente utilizados para aplicaciones de calor solar en la industria, si bien están limitados a temperaturas por debajo de los 80 °C. Esto plantea un desafío ya que los requisitos industriales a menudo exigen temperaturas que superan los 150 °C, lo que hace necesaria la adopción de colectores solares concentradores.

Opciones convencionales como los colectores lineales Fresnel y de cilíndrico-parabólico pueden proporcionar calor solar dentro del rango de temperatura de 150-300 °C. No obstante, estos colectores fueron inicialmente diseñados para temperaturas mucho más altas, resultando en costes elevados de instalación y mantenimiento cuando se emplean para el rango de temperaturas requerido. Por ello, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Nacional de Educación a Distancia han propuesto una solución innovadora llamada el SunDial [Abbas et al. 2023].

En el marco del proyecto H2020 ASTEP (GA 884411), se han diseñado dos colectores SunDial distintos que han sido construidos conjuntamente por la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial en Madrid. Una vez finalicen los tests de validación en Madrid, estos colectores serán trasladados e instalados en dos sitios industriales: uno en Corinto, Grecia, y otro en Iasi, Rumanía. Los colectores han sido específicamente diseñados para entregar una potencia térmica de aproximadamente 25 kW, siendo capaces de obtener 25 MWh anuales mediante la integración de un almacenamiento térmico de cambio de fase [Mecieb et al. 2022]. La instalación de ambos colectores en TecnoGetafe, liderada por F2I2, incluye una balance de planta único para ambos colectores. La UPM, por su parte, lidera la realización de tests en TecnoGetafe para alcanzar el Nivel de Preparación Tecnológica (TRL) 4. La instalación y prueba en los emplazamientos de los usuarios finales permitirá alcanzar el TRL 5.

El presente trabajo presenta la operación de construcción y puesta en marcha de la planta solar para la validación de ambos colectores SunDial. Para ello, se pormenorizan los diferentes subsistemas de los colectores y su diseño, las fases de la construcción y las pruebas previas a la operación de la planta.

UN NUEVO COLECTOR PARA CALOR DE PROCESOS: EL SUNDIAL

Este concepto se basa en cuatro patentes españolas (ES2449167B2, ES2537607B2, ES2578804B2 y ES2596294B2) y consiste en uno o más colectores Fresnel lineales cortos paralelos instalados sobre una plataforma giratoria [Abbas et al. 2023].

Existen dos diseños alternativos para este concepto dependiendo de la ubicación del usuario final:

- SunDial para latitudes bajas: Cuando el colector está destinado a ser usado en latitudes bajas, la plataforma gira de manera que el sol se mantenga dentro del plano longitudinal del campo de espejos. De esta manera, desde la perspectiva de la sección transversal del campo, el sol siempre está en su culminación. Por lo tanto, los espejos están fijos en la plataforma, es decir, no necesitan seguir al sol, lo que reduce el costo del colector. Por otro lado, cuando la altitud del sol es baja, las pérdidas de coseno y las pérdidas finales se vuelven importantes. Para reducir estas pérdidas, el campo se inclina longitudinalmente. Además, los espejos son más cortos que el receptor, el cual se instala con un desplazamiento longitudinal para minimizar las pérdidas finales [Abbas et al. 2022].
- SunDial para latitudes altas: El diseño anterior no es válido para latitudes altas, ya que la altitud del sol es baja durante la mayor parte del año. Por lo tanto, se propone un diseño mejorado, que rota la plataforma para mantener el sol dentro de la sección transversal del campo. Como resultado, las pérdidas de coseno se reducen considerablemente y no hay necesidad de reducir la longitud del espejo ni de incluir un desplazamiento longitudinal. Por otro lado, los espejos deben seguir al sol ya que la altitud del sol en la sección transversal varía a lo largo del día. Para aumentar la compacidad del campo, se incluye una ligera inclinación en la sección transversal del campo.

La Fig. 1 muestra dos ejemplos donde se utilizan dos campos Fresnel (y receptores) por plataforma.

(a) Diseño para bajas latitudes

(b) Diseño para altas latitudes

Fig. 1. Representación CAD del concentrador donde el rayo incidente está representado en amarillo y el rayo reflejado en azul para un momento determinado del día.

El procedimiento llevado a cabo para el diseño de concepto de los colectores está descrito en detalle en Abbas et al. 2023. Como resultado de este diseño se han obtenido unos colectores con las siguientes características geométricas:

Tabla 1. Medidas básicas de los diseños de concepto resultantes

Característica	Diseño de bajas latitudes	Diseño de altas latitudes
Medida de la plataforma (m x m)	8,3 x 8,3	8 x 8
Número de campos Fresnel por plataforma (en serie)	2	2
Número de espejos por campo	4	3
Inclinación del campo (deg)	10 ° (longitudinal)	5 ° (transversal)
Superficie reflectante total (m ²)	47,5	44,0
Seguimiento solar de los espejos	No	Sí
Anchura por espejo (m)	1,03	0,94
Longitud de espejos (m)	6,3 (centrales); 5,3 (laterales)	8
Altura del punto alto del receptor frente al punto más bajo de los espejos (m)	3,4	2,55

Se puede observar cómo el colector diseñado para Iasi, en latitud (latitud 47,1 ° N) tiene menor superficie reflectante y menor tamaño de la plataforma que el diseñado para Corinto (37,9 ° N), a pesar de que la erradicación anual en esta última localización es sensiblemente mayor. Se debe recordar que ambos diseños conducen, junto a un sistema de almacenamiento de cambio de fase, a un aporte anual a los usuarios finales de 25 MWh en ambas localizaciones. El menor tamaño del colector de altas latitudes es el resultado de su seguimiento en dos ejes, incluyendo por un lado la rotación de la plataforma y por el otro la rotación de los espejos. Evidentemente, este sistema tiene un coste mayor, pero permite la aplicación de la tecnología a latitudes muy altas con grandes compacidades.

BALANCE DE PLANTA: EL SISTEMA ASTEP

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el sistema ASTEP busca la generación de 25 MWh anuales de calor anual. En el caso de Corinto, el uso del calor industrial requiere por un lado 8 kW de potencia térmica con entrada a 205 °C para generación de vapor, y el otro lado 6 kW con entrada a 190 °C para alimentar un enfriador de absorción que está en serie con el generador de vapor. En cuanto al usuario final de Iasi, requiere aceite a 220 °C con una potencia que puede variar entre 7 kW y 14 kW para precalentamiento de tubos. De cara a gestionar el calor generado por el colector y entregado a la demanda, en paralelo se ha diseñado un almacenamiento de cambio de fase de una mezcla eutéctica de sales de nitrato. La integración del colector, demanda y almacenamiento ha sido realizada por Barnetche et al. 2023a,b.

Los colectores solares se han fabricado e instalado en la Universidad Politécnica de Madrid, donde son ensayados, mientras que el sistema de almacenamiento ha sido fabricado, instalado y ensayado la Universidad Politécnica de

Cartagena. Es decir, en la instalación que se presenta en este trabajo no hay ni almacenamiento y demanda real. De cara a emular tanto la demanda como el almacenamiento trabajando de carga se han instalado dos aero-enfriadores, de manera que uno sustituye al sistema de almacenamiento y el otro a la demanda industrial. La Fig. 2 muestra un esquema de la instalación, donde se representa únicamente un colector SunDial.

Fig. 2. Esquema del balance de planta de la instalación realizada en TencoGetafe.

Como se observa, la instalación incluye una bomba principal (MP), que proporciona el caudal necesario para tener una velocidad del aceite en los tubos del alcanceamiento de 1 m/s, una bomba de recirculación (RP) y una válvula de control de 3 vías de by-pass (BCV) que permiten controlar el caudal y la temperatura a la entrada de la demanda, una bomba de recirculación en el SunDial (SP), que permite tener una velocidad de 1 m/s en los tubos receptores. Además, los dos aero-enfriadores tienen variadores de frecuencia que permite controlar el calor extraído, emulando lo mejor posible al almacenamiento y la demanda. La Fig. 3 presenta una imagen de la instalación en un estado preliminar donde se identifica el SunDial de baja latitud a la derecha, el de alta latitud a la izquierda y los dos aeros en primer plano.

Fig. 3. Situación de la instalación en un estado preliminar.

CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES

Para instalar los concentradores SunDial, se encargaron tres caminos circulares elevados. Estos caminos están equipados con patas de altura ajustable, lo que permite la instalación del SunDial sobre suelos irregulares. Además, como los rieles están elevados, los tubos que transportan el fluido caloportador pueden instalarse debajo de ellos sin necesidad de excavar una zanja. La Fig. 4 (izquierda) muestra un conjunto de caminos de rieles azules y otro conjunto, de color verde, siendo instalados en la parte trasera. Una plataforma cuadrada se instala sobre estos caminos de rieles. Esta plataforma está soportada por un soporte central con un rodamiento axial en el centro, y ruedas que

ruedan sobre los caminos de rieles. La plataforma está compuesta por varias estructuras pequeñas triangulares o rectangulares que pueden caber dentro de un contenedor de envío. La Fig. 4 (derecha) muestra una plataforma instalada sobre el camino de rieles (antes de ser galvanizada).

Fig. 4. Caminos de railes instalados (izquierda); y plataforma rotatoria del SunDial instalada sobre los railes (derecha).

Las líneas de espejos y los receptores, con las dimensiones e inclinación dadas en la sección anterior, se fijan en la plataforma. Cada línea de espejos tiene tres soportes, con un rodamiento conectado a una o dos placas que sostienen la estructura del espejo. El proyecto utiliza espejos estándar de 3 mm de grosor. Los espejos se curvan mediante un mecanismo patentado donde unas placas tipo pinza sostienen los espejos. Estos pares de placas se separan en la parte inferior, rotando y haciendo que el espejo se doble. La Fig. 5 (izquierda) muestra un espejo de prueba doblado usando este método. Las imágenes centrales muestran instalaciones preliminares para altas latitudes (centro), mientras que la figura de la derecha ilustra las estructuras de los espejos instaladas sobre las plataformas.

Fig. 5. Test de curvado de espejos utilizando la nueva metodología (izquierda), estructura preliminar de las líneas de espejos para altas latitudes (centro) y estructuras instaladas sobre las plataformas (derecha).

Con respecto al receptor, su estructura fue comprada a una empresa de Fresnel. Consiste en un cuerpo de cavidad trapezoidal extendido longitudinalmente por cuatro elementos para alcanzar una longitud total de 8 m. Aunque la base del receptor pertenece a la empresa, su estructura de soporte al resto del campo no pudo ser utilizada debido a la especificidad de nuestro diseño. En consecuencia, se desarrolló un sistema innovador basado en placas en forma de S, como se muestra en la Fig. 6. Aunque los receptores no han sido instalados, han sido ensamblados junto a las plataformas giratorias.

Fig. 6. Un receptor siendo instalado en la planta de bajas latitudes (izquierda) y dos receptores instalados en la planta de altas latitudes (derecha).

En cuanto al diseño del circuito de tuberías, en la zona correspondiente al balance de planta y la entrada a los SunDial, hasta la recirculación del SunDial, se usan tuberías ¾”, mientras que tras dicha recirculación se usan 2” por limitar las pérdidas de carga. Sin duda, la parte más complicada en cuanto al diseño es el acceso de las tuberías a los SunDial. Esta se realiza a través del soporte central, que tiene un diámetro interior de tan solo 90 mm. La rotación de la plataforma se permite mediante dos juntas rotativas, que son centradas mediante un soporte. En la conexión de dichas juntas con la tubería sobre la plataforma se usan mangueras flexibles de acero para permitir el correcto funcionamiento de las juntas, ver Fig. 7.

Fig. 7. Tuberías de entrada y salida del SunDial fijadas al soporte central mediante dos juntas rotativas.

Se ha realizado ya una prueba de fugas mediante aceite a 3 barg, en la que se han detectado fugas en una de las juntas rotativas, en una brida de un receptor y en una válvula de venteo. Estos puntos han sido reparados y próximamente se llenará el circuito de nuevo para su puesta en marcha.

En cuanto a los sensores instalados, hay dos termorresistencias a la entrada y salida del SunDial, del aereo de almacenamiento y del aereo de demanda, así como un caudalímetro junto a la bomba principal y en el circuito de la demanda, para el cálculo del calor intercambiado en los 3 elementos, ver Fig. 2.

PROBLEMAS SOBREVENIDOS

Aunque originalmente se planeó que las pruebas concluyeran en octubre de 2022, el proyecto ha encontrado numerosos retrasos. Estos contratiempos se pueden atribuir a varios factores, como la necesidad de rediseñar muchos elementos durante la construcción, la ausencia de un diseño detallado de tuberías al inicio de la construcción y los retrasos de los proveedores. Además, hemos experimentado dos inundaciones por crecimiento de un arroyo contiguo, hechos inusuales en años anteriores. Estas inundaciones destruyeron muchos dispositivos y componentes ya instalados, y obligaron al rediseño del circuito para evitar más daños en eventuales nuevas inundaciones. La Fig. 8 muestra una imagen de la inundación que ocurrió en diciembre de 2022.

Fig. 8. Fotografías de la parcela inundada en 2022.

La situación actual de la instalación es la mostrada en la Fig. 9.

Fig. 9. Estado actual del colector de bajas latitudes (izquierda) y altas latitudes (derecha).

CONCLUSIONES

Tras los problemas sufridos durante la construcción de los colectores SunDial y del lazo experimental para llevar la tecnología a TRL 5, el sistema se encuentra prácticamente finalizado, esperando el comienzo de los ensayos en las próximas semanas. Se espera que estos ensayos permitan validar las estimaciones en cuanto a rendimiento y comportamiento de los SunDial y del sistema ASTEP, capaz de regular el calor transferido a la demanda de manera óptima. Si esta validación se lleva a cabo, la tecnología SunDial habrá confirmado su capacidad de ser competitiva para calor solar para procesos industriales, especialmente para altas latitudes. Esto sería posteriormente confirmado mediante su instalación y prueba en los usuarios finales.

AGRADECIMIENTOS

El proyecto ASTEP está financiado por el programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, bajo el acuerdo de subvención N.º 884411. La presente publicación refleja únicamente las opiniones de los autores y la UE no se hace responsable de cualquier uso que se pueda hacer de la información contenida en la misma.

REFERENCIAS/REFERÊNCIAS

- Abbas, R.; Barbero, R.; Rovira, A.; Barnetche, M. (2023) SunDial, a new collector for solar heat for industrial processes: Optical and thermal design. *Thermal Science and Engineering Progress*, 44, 102025.
- Abbas, R.; Montes, M. J; Cano, J.; González-Portillo, L. F; Sebastián, A.; Muñoz-Antón, J.; Rovira, A.; Martínez-Val, J. M (2022) Enhancement of SunDial optical performance handling cosine and end losses ,AIP Conference Proceedings, 2445, 1.
- Barnetche, M.; González-Portillo, L. F; Ibarra, M.; Barbero, R.; Rovira, A.; Abbas, R.; (2023) Dynamic analysis of the SunDial, the rotatory Fresnel collector, AIP Conference Proceedings, 2815, 1.
- Barnetche, M.; González-Portillo, L. F; Abbas, R. (2023) Optimum integration of latent heat storage in a solar thermal system for industrial processes: In series or in parallel?, *Applied Thermal Engineering*, 232, 121090.
- Mecieb, F.Z.; García-Bermejo, F.; Solano, J.P.; Herrero-Martín, R.; Laouedj, S. (2022) Solar-driven melting dynamics in a shell and tube thermal energy store: A numerical analysis. *Journal of Energy Storage*, 52-B, 104924.